

Aproximações e distanciamentos entre os “Caboclinhos” e as “Tribos Indígenas Carnavalescas”

Marlysson Pablo¹

Vinícius Eufrásio²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10257070

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Diante das manifestações populares de influência indígena, por meio de uma revisão da literatura, este trabalho apresenta reflexões acerca das relações entre os “Caboclinhos” de Recife/PE e as “Tribos Indígenas Carnavalescas” da Paraíba e do Rio Grande do Norte, analisando aproximações e distanciamentos entre tais práticas de modo a propor uma caracterização dos “Blocos dos Índios” de Piquirí. Por fim, são apontadas conexões entre essas manifestações, destacando os pontos que nos permitem identificar, de forma distinta, as práticas que ocorriam no interior do Rio Grande do Norte, mas especificamente, na comunidade de Piquirí, localizada no entorno do município de Canguaretama. Enquanto procedimento metodológico de coleta de dados, foi empregado a realização de entrevistas semiestruturadas com organizadores e envolvidos com os “Blocos dos Índios” de Piquirí e levantamento bibliográfico acerca dos “Caboclinhos” e das “Tribos Indígenas Carnavalescas”.

Palavras-chave: Caboclinhos. Tribos Indígenas Carnavalescas. Tribo de Índios. Blocos dos Índios de Piquirí.

Approximations and distancing between the “Caboclinhos” and the “Carnival Indigenous Tribes”

Abstract: In the light of popular manifestations with an indigenous influence, through a review of the literature, this paper presents reflections on the relationship between the “Caboclinhos” of Recife/PE and the “Indigenous Carnival Tribes” of Paraíba and Rio Grande do Norte, analysing the similarities and differences between these practices in order to propose a characterisation of the “Blocos dos Índios” of Piquirí. Finally, connections between these manifestations are pointed out, highlighting the points that allow us to identify, in a distinctive way, the practices that took place in the interior of Rio Grande do Norte, but specifically in the community of Piquirí, located around the municipality of Canguaretama. As a methodological procedure for collecting data, we used semi-structured interviews with organisers and those involved with the “Blocos dos Índios” of Piquirí and a bibliographical survey of the “Caboclinhos” and “Indigenous Carnival Tribes”.

Keywords: Caboclinhos. Indigenous Carnival Tribes. Tribe of Indians. Blocos dos Índios de Piquirí.

¹ Licenciado em Música, Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marlyssonpabloufrn@gmail.com.

² Doutor em Música, Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais, vni_mus@hotmail.com.

Introdução

Este texto é um recorte da monografia de conclusão de curso “O Bloco dos Índios no Carnaval de Piquirí: tradição de Prática Musical em Canguaretama/RN” (COSTA, 2023). Ao qual apresentou descrições e reflexões acerca das práticas musicais existentes no ritual de morte e ressurreição dos “Blocos dos Índios” da comunidade de Piquirí, localizada na região rural do município de Canguaretama/RN.

Num âmbito geral, o trabalho reuniu registros e memórias acerca desta tradição que não é mais praticada na região e que configurava-se como uma forma de expressão cultural de influência ameríndia. Sua performance dava-se como um bailado dramático, apresentando o complexo de morte e ressurreição, citado por Mário de Andrade (1893-1945) em seu livro *Danças Dramáticas do Brasil*, indicando que “grande número das nossas danças dramáticas se dá morte e ressurreição da entidade principal do bailado. No Bumba-meu-boi, nos Cabocolinhos, nos Cordões de Bichos amazônicos, ainda nos Congos, nos Cucumbis e nos Reisados isso acontece” (ANDRADE, 1982, p. 25).

Deste modo, o presente trabalho se propõe a apontar e discutir as relações entre os “Blocos dos Índios” de Piquirí, os “Cabocolinhos” de Recife/PE e as “Tribos Indígenas Carnavalescas” da Paraíba e do Rio Grande do Norte, evidenciando possíveis aproximações e particularidades dessas manifestações.

Desse modo, esta pesquisa se apoiou em uma abordagem musicológica calcada em histórias locais (OLIVEIRA, 2022), tendo em vista, especialmente, o fato de que foram investigados grupos performáticos inativos ou que transmutaram, sofrendo modificações através do tempo, o que reforça a importância deste estudo enquanto meio para em compreender e documentar essas expressões populares, visando a preservação e valorização da memória cultural.

Metodologicamente, a escassez de registros iconográficos e documentais sobre os “Blocos dos Índios” de Piquirí, fez com que a história oral se tornasse a principal fonte de dados desta pesquisa. Com isso, foi adotado “o estilo do analista completo”, valorizando a fonte oral como uma entidade autônoma, enxergando-a não apenas como um simples suporte factual. Deste modo, os dados recolhidos por meio de depoimentos são interpretados, questionados e criticamente contextualizados. A abordagem analítica completa não apenas reconhece a história oral como um método distintivo, mas também como um meio de desenvolver relações mais ricas e substanciais com os indivíduos entrevistados (MATOS; SENNA, 2011, p. 106).

Enquanto procedimento de coleta de dados, foi empregado a realização de entrevistas semiestruturadas com organizadores e envolvidos com os “Blocos dos Índios” de Piquirí e levantamento bibliográfico acerca dos “Caboclinhos” e das “Tribos Indígenas Carnavalescas”. Nesse sentido, os relatos obtidos não foram apenas produtos desse modo de produção do discurso, pois são carregados de significações e “representações que refletem conceitos, comportamentos, processos, técnicas e formas diversificadas de expressões do sistema cultural que as cria, as impõe, as mantém e as pratica” (QUEIROZ, 2005, p. 70). Baseando-se no conceito de memória, que “é a faculdade que nos capacita a formar uma consciência da identidade, tanto no nível pessoal como no coletivo” (ASSMANN, 2008, p. 116). Portanto, enquanto procedimento teórico-metodológico, busca-se o registro de lembranças, vivências e impressões, de indivíduos históricos que se apropriam e interpretam a sociedade ao qual estão inseridos (MATOS; SENNA, 2011, p. 97).

No que diz respeito à análise e compreensão dos aspectos das práticas musicais, os dados coletados através das entrevistas e levantamentos bibliográficos, serão tratados metodologicamente por meio de vertentes da musicologia, como a (etno)musicologia, fornecendo bases conceituais para análise das nuances que envolvem as práticas musicais enquanto produto histórico-social.

Sendo assim, este trabalho está organizado em duas seções, a primeira apresenta de maneira geral, alguns aspectos performáticos dos “Caboclinhos” e das “Tribos Indígenas Carnavalescas”, de modo a evidenciar aproximações e afastamentos entre essas manifestações, apontando reflexões acerca dessas relações. Com isso, no segundo e último trecho do trabalho, com base nas informações e reflexões tratadas na seção anterior, é feita uma análise sobre como essas manifestações se relacionam com os “Blocos dos Índios” de Piquirí, proporcionando uma caracterização desta manifestação.

1. Aproximações e afastamentos de práticas performáticas carnavalescas

“Caboclinhos”, “Cabocolinhos” ou “Caboclinho”, é uma manifestação cultural organizada em forma de agremiações carnavalescas. Configuram-se como espaços de sociabilidade e auto afirmação de sujeitos que, através dos seus fazeres e criações, interpretam o festejo de carnaval e a sociedade ao qual se inserem (SANTOS, 2010, p. 43). Este tipo de prática pode ser identificado nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, porém, com majoritária ocorrência na região Metropolitana do Recife e

na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A forte incidência nestas áreas tem relação com os antigos aldeamentos e colégios jesuíticos de Recife e Olinda (INRC CABOCLINHOS).

Katarina Real (1990), traçou um panorama geral do conjunto de personagens, apontando algumas funções e detalhes de suas práticas performáticas:

O “porta-estandarte” vem dançando na frente, rodopiando e saltando, logo depois dois “cordões” de caboclinhos ou de índias em filas opostas. No meio, com aparência de majestades, o cacique e a cacica também chamada de mãe de tribo, ou nos grupos mais ricos, um “rei” e uma “rainha”. Eles dançam de vez em quando, porém menos energicamente que seus caboclos. Podem também aparecer uma ou duas princesas e um ou dois “pêros” (indiozinhos). Geralmente há também um pajé ou curandeiro (trazendo por vezes cobra viva ou um animal empalhado). Os dois cordões, de dez a vinte caboclinhos cada um são liderados por um “tenente” e um “capitão” ou “guia” e um “contra-guia”. Alguns “botam” uma “curandeira”. Há outros que não tem rainha; e um ou dois sem “rei” (REAL *apud* AZEVEDO; SENA, 2011, p. 5).

A musicalidade dos “Caboclinhos” é baseada em uma instrumentação percussiva composta por um ou dois “tambores”, um par de “Ganzás” ou “Maracás”, um “Tarol” e uma quantidade variável de “Preacas”, que surge de acordo o número de integrantes do grupo. Esse conjunto sonoro musical, serve como base para a linha melódica executada pela “Inúbia”. O “apito”, outro elemento sonoro presente na manifestação, é executado pelos “passantes” (chamados de “tenente” ou “capitão”) que, com auxílio deste instrumento, assumem o papel de organização nos cortejos e procedem com comandos para os participantes, indicando os momentos de iniciar a dança, parar, modificar manobras realizadas (ANJOS, 2012, p. 1384; AZEVEDO; SENA, p. 6).

A “inúbia” e a “preaca”, ou “flecha”, no contexto desta manifestação performática, configuram-se como elementos musicais predominantemente marcantes nos contextos dos Caboclinhos, tendo em vista que se trata de um apetrecho visual e que também funciona como um instrumento musical. Este aparato sonoro é confeccionado em madeira, composto pelo arco, lança, batedor e ponteira, que serve para impulsionar a lança, e se chocar contra o batedor, produzindo o som característico da “preaca” (GUERRA-PEIXE, 1966, p. 139).

Sendo assim, a manifestação tradicional de Caboclinhos pode ser compreendida como o “resultado da miscigenação e formação étnica nordestina, através do hibridismo

cultural do índio e o branco, em seguida, o contato do novo mundo com as diversas ‘Áfricas’ trazidas involuntariamente ao Brasil” (AZEVEDO; SENA, 2011, p. 2).

É notável que, apesar das diversas contribuições culturais envolvidas no processo construção dos “Caboclinhos”, a influência indígena parece ganhar um lugar de destaque, pois seus personagens, vestimentas e adereços, remetem a essa ascendência. O pajé, o cacique, assim como os curumins, caboclos e caboclas, integram o elenco dos Caboclinhos, paramentados com lanças, arcos e flechas, trajados com vestes e cocares confeccionados com penas (SILVA, 2014, p. 79).

Mário de Andrade (1982), em seu livro “Danças Dramáticas do Brasil”, descreve a manifestação de Cabocolinhos como um bailado dramático de inspiração indígena, indicando que suas origens estão calcadas em um espectro religioso que se entrelaça com profano, culminando em temáticas profano-religiosas (ANDRADE, 1982). Na obra “O Turista Aprendiz” (2015), o autor também faz uma descrição muito detalhada acerca da manifestação que ele denomina como “Cabocolinhos”.

Matroá levou um tombo e principiou se estorcendo. Então os bugres de mentira principiaram uma figuração nova, circulando em torno do moribundo e acabando com a vida dele, fechando-o. Matroá se defendia, também fechando pra um lado e pra outro. De repente se levantou, vivinho. A dança de morte acabara e Matroá dançava como todos vivo feito eu e vós (ANDRADE, 2015, p. 357).

Porém, o que Mário de Andrade descreve trata-se das “Tribos Indígenas Carnavalescas” de João Pessoa/PB, ou seja, outra manifestação que se assemelha muito aos “Cabocolinhos” de Recife/PE (CLEMENTE, 2013, p. 33). Podemos notar que o trecho citado descreve o complexo de morte e ressurreição que é típico das “Tribos indígenas” e é um elemento chave para entendermos as fronteiras entre essas manifestações. No entanto, este complexo não é exclusivo às “Tribos”, nos Congados, Bumba-meu-Boi, Cordões de Bichos amazônicos, Reisados e Cumcubins, também ocorre a morte e ressurreição da entidade principalmente da manifestação (ANDRADE, 1982, p. 25).

As “Tribos Indígenas Carnavalescas” ocorrem principalmente na cidade de João Pessoa/PB e em algumas cidades do interior do estado, bem como na região metropolitana de Natal/RN (SEVERIANO, 2013). Em Pernambuco as “Tribos” se fazem presentes no carnaval de Recife, onde, a partir da década de 1950, começaram a surgir agremiações após apresentações destas tribos no estado (NERY, 2012, p. 129). Na capital

paraibana, suas performances assumem um carácter de competitividade, especialmente no que diz respeito ao concurso do “carnaval tradição”, organizado pela prefeitura municipal, disputando o título de melhor tribo indígena carnavalesca em cada ano de realização (MUCCILLO, 2019, p. 13).

Os integrantes das tribos podem ser classificados em personagens, onde o mestre ou cacique assumem o papel de liderança do grupo portando o apito, instrumento que serve para reger toda a performance do grupo, recebendo auxílio do contramestre. Além disso, o virtuosismo na dança desses personagens surge como um dos elementos principais no complexo de morte e ressurreição, juntamente com os matadores e guerreiros, que matam e morrem durante a batalha, sendo, em seguida, ressuscitados pelo feiticeiro, figura que prepara o fumo que servirá para produzir a fumaça do cachimbo que trará à vida dos membros da Tribo encenada (CLEMENTE, 2013, p. 97).

Durante o entrecho dramático, onde ocorre o ritual de morte e ressurreição, a música está presente em todos os momentos da performance, exceto no momento de declamação do mestre, instantes antes da ressurreição da tribo (CLEMENTE, 2013, p. 99). Sendo assim, o conjunto responsável pelo aspecto musical apresenta dois ou três bumbos, um ganzá, um triângulo e uma gaita, onde são construídos artesanalmente, com exceção do triângulo (MUCCILLO, 2019, p. 23).

O termo “Caboclinhos”, utilizado por Mário de Andrade para denominar as “Tribos indígenas carnavalescas”, pode ser entendido por dois vieses. O primeiro, como “nome genérico, usado no Nordeste para designar toda e qualquer dança-dramática inspiradas nos usos e costumes dos ameríndios” (ANDRADE, 1982, p. 185); ou, por outra perspectiva, como nome adotado por Mário fazendo menção aos Caboclinhos de Recife. Assim, considerando uma fonte imagética disponibilizada no Acervo Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade, podemos notar o estandarte de uma tribo de Itabaiana/PB e que é possível visualizar o termo caboclinhos, podendo, inclusive, ser considerado como a designação êmica de identificação deste grupo (Figura 1). Isso pode ser um indicativo de dificuldade em estabelecer as reais fronteiras entre as tribos e os caboclinhos. Contudo, é inegável a existência de relação de aproximações e afastamentos, bem como diferenças e semelhanças entre estes grupos e tradições (INRC CABOCLINHOS).

Figura 1: Estandarte de uma tribo indígena em João Pessoa/PB
 Fonte: Acervo Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade

Sendo assim, apesar das aproximações entre as manifestações, podemos notar os diversos elementos que as distinguem e o fato de que os próprios integrantes fazem questão de declarar que pertencem às tribos indígenas e que são manifestações diferentes dos Caboclinhos (INRC CABOCLINHOS).

Os grupos de caboclinhos, não devem ser confundidos com as tribos de índios, eles usam uma lança na mão direita e um escudo na esquerda, pinta o rosto de vermelho (porque são “peles vermelhas”) usam cocares de pena de garça, ema e galinha, e se apresentam em duas fileiras, e suas apresentações há sempre ligações com “morte e ressurreição”, características essas que divergem dos caboclinhos da cidade (AZEVEDO; SENA, p.4).

No Rio Grande do Norte, as “Tribos Indígenas Carnavalescas” puderam ser identificadas nos municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e São José de Mipibu, todos pertencentes à região metropolitana de Natal. Nessas localidades, foi possível verificar que sete destas agremiações se situam em bairros periféricos da capital do estado e que as demais se distribuem entre os municípios São Gonçalo, São José de Mipibu e Macaíba (SEVERIANO, 2013, p. 13).

As “Tribos de Índios”, como também são denominadas no Rio Grande do Norte, em seus aspectos musicais, apresentam elementos sonoros distintos das “Tribos de Índios” da Paraíba e de Pernambuco. De forma característica, o “chocalho”, que é uma espécie de agogô, é produzido artesanalmente a partir de sinos usados para identificação de animais no campo (NASCIMENTO, 2023b).

O “Búzio”, é uma concha do mar que, através da vibração labial do instrumentista, desloca uma coluna ar produzindo o som, que é amplificado pelo corpo do instrumento (CLASSIFICAÇÃO SH *apud* ARCE; GILI, 2013). Isso é evidenciado nas apresentações da “Tribo Tupi Guarani” de São Gonçalo do Amarante (ÍNDIOS GUARACYS, 2016); da “Tribo de São José de Mipibu” (LEANDRO ROCHA, 2018). A verificação que o “chocalho” e o “búzio” são elementos singulares do Rio Grande do Norte foi feita através da análise de recentes pesquisas (MUCCILLO, 2019; INRC CABOCLINHOS; CLEMENTE, 2013; CHIANCA, 2018; MARINS; TELLA, s.d.). Deste modo, foi possível perceber que o “chocalho” e o “búzio” não são utilizados nas tribos da Paraíba nem nos “Caboclinhos” de Recife, ou seja, mesmo as manifestações apresentando diversas semelhanças, em terras potiguares, a manifestação apresenta peculiaridades. De forma semelhante, temos o caso do Ganzá, que surge como instrumento típico das “Tribos” da Paraíba, mas que não é utilizado nas “Tribos” do Rio Grande do Norte.

Sendo assim, é interessante notar a dinâmica do conjunto de manifestações de influência ameríndia abordadas neste trabalho, pois, em cada estado, cidade, bairro e grupos, essas práticas performáticas da cultura popular apresentam particularidades em seus fazeres artísticos que, no entanto, ainda pertencem aos universos dos “Caboclinhos” e “Tribos Indígenas Carnavalescas”.

2. Os “Blocos do Índios” de Piquirí: caracterizações e relações a partir das “Tribos Indígenas Carnavalescas” e “Caboclinhos”

Os “Índios”, como também é denominada essa manifestação popular, tem origem em meados dos anos 1970 em Piquirí, Canguaretama/RN e foi praticada até a primeira década dos anos 2000, ou seja, atualmente os grupos fazedores dessa brincadeira encontram-se desativados (ÍNDIOS, 2023). Os participantes realizavam suas performances em forma de cortejos que desenvolviam-se por todas as ruas da comunidade de Piquirí e de cidades vizinhas durante os três dias de carnaval. De acordo com as seguintes descrições de Francisco Galvão (2008), podemos perceber que:

O Bloco de índios de Canguaretama costumava brincar apenas no carnaval. Os participantes vestiam-se com agave e penas e saíam pelas ruas formando duas alas num ritmo vibrante e sincopado. Seus instrumentos eram o tambor, o agogô, a flauta e um grande búzio. Entre duas alas, com mais de 15 integrantes, ficavam o chefe, a porta bandeira e o caçador. No final da tarde faziam uma encenação em praça pública (GALVÃO, 2008, p. 47)

Para além do cortejo, realizavam encenações públicas, apresentando o rito cênico de morte e ressurreição, denominado de “matança”. É importante destacar que a relação entre a performance musical realizada pelo "Bloco dos Índios" e o ritual são elementos indissociáveis, “pois é difícil dissociar o gesto coreográfico da execução musical em algumas culturas” (NATTIEZ et. al, 2016).

A “matança”, sumariamente, consistia na morte de um dos personagens, ou de todo o grupo, a partir de um disparo de espingarda lançado pelo “Pagé” ou pelo “Caçador” que, através dos rituais da “Feiticeira”, retornavam à vida. A escolha do personagem a ser morto, dependia da vontade de quem solicitava a “matança”, de modo que poderiam optar entre a “matança” de um “Índio”, “Índia”, “Cacique” ou o “Caçador”, sendo este último, geralmente o mais solicitado a ser morto.

Sendo assim, as práticas musicais assumem duas funções no contexto performático dos “Blocos dos Índios”: 1) música exclusivamente instrumental, propícia para o cortejo nas ruas, em que o elemento importante é o bailado e que deve ser excitado com grande virtuosismo; 2) canção com acompanhamento percussivo, com o objetivo de que o foco voltasse para o ritual de morte e ressurreição. Com isso, pôde-se perceber como as práticas musicais dos “Blocos dos Índios” de Piquirí assumiam funções específicas dentro do contexto performático, ou seja, uma música prática.

Com isso, é perceptível que os “Blocos dos Índios” de Piquirí, apresentavam uma maior aproximação performática com as “Tribos Indígenas Carnavalescas” do Rio Grande do Norte. Logo, essa confluência pode ser analisada a partir da definição usada por Mário de Andrade (1982) sobre “Tribos Indígenas Carnavalescas”, ao qual denomina de “Caboclinhos”, sendo possível realizar a seguinte definição acerca dos “Blocos dos Índios” de Piquirí: podem ser considerados como “Tribos Indígenas Carnavalescas” Norte-Rio-Grandenses, tendo em vista que apresentam o rito de morte e ressurreição e fazem uso do “Búzio” e do “Chocalho”, que são instrumentos típicos dessas manifestações na região.

Ou seja, a denominação “Bloco dos Índios”, serve como uma identificação êmica para essa forma de expressão cultural. Além disso, a definição usada por Mário de Andrade também pode servir como meio integrador entre as “Tribos Indígenas Carnavalescas” e os “Caboclinhos”, pois se aproximam através da identificação de expressão indígena enquanto temática no carnaval (CHIANCA; MARINS, 2018, p. 47).

No entanto, os integrantes dessas manifestações não se consideram indígenas (CLEMENTE, 2013, p. 14; ÍNDIOS, 2023). Aliás, “não há uma identidade étnica, nem uma relação de parentesco sendo afirmada por seus protagonistas” (INRC CABOCLINHOS, p. 12). Porém, essas expressões organizadas coletivamente, diferem das apropriações feitas por foliões ou alguns grupos de pessoas que recorrem a este “personagem” do imaginário popular e que simplesmente fazem uso de “fantasias de índio” (CHIANCA; MARINS, 2018, p. 47). Ou seja, não trata-se meramente um grupo de “pessoas vestidas de índio” (GUERRA-PEIXE, 1988, p. 101 *apud* INRC CABOCLINHOS, p. 12), mas de uma tradição cujas representações possuem raízes históricas e que estão localmente situadas nos modos de fazer cultura, conforme demonstrado até aqui.

Ainda com foco no cenário carnavalesco, cabe salientar que os contextos performáticos em que os “Blocos dos Índios” se situavam eram diferentes do modelo de carnaval institucionalizado que atualmente são vivenciados pelos “Caboclinhos” de Recife/PE e das “Tribos Indígenas” da Paraíba e de Natal/RN. Ao longo dos anos 1970, se discutia sobre essa “espetacularização” do carnaval de Recife, onde os foliões tornaram-se meros espectadores, tendo em vista o modelo de carnaval participativo, de modo que as barreiras entre foliões e agremiações não existiam. Guerra-Peixe (1966, p. 140), mostra como seria esse modo “participativo” nos Caboclinhos, no qual saíam nas ruas, paravam em frente a residência de um morador que tinha apreço pela manifestação e realizavam seu Auto, cantando as loas, realizando suas danças e manifestando sua musicalidade.

Este modelo de carnaval institucionalizado no qual os grupos de “Caboclinhos” realizam suas performances artísticas tem influência do movimento político que buscava um controle social nos festejos carnavalescos e que tem origens nos anos finais do século XIX e nas primeiras décadas do XX, tendo em vista que manifestações como os “Caboclinhos” e “Maracatus” eram vistos como fonte para desordens e brigas. Sendo assim, o carnaval foi normatizado e as agremiações passaram a desfilar em locais determinados, contando passarelas demarcadas e seguindo as normas preestabelecidas pelo poder público (INRC MARACATU, p. 40).

No entanto, de acordo com a definição de Guerra-Peixe (1966, p. 140), os “Blocos dos Índios” vivenciavam o carnaval participativo. É também interessante notar que, o ato de pedir dinheiro durante seus desfiles, era uma prática inerente à performance dessa manifestação, sendo semelhante ao que ocorre com as “La Usas” nos carnavais de Recife e Olinda, sendo uma brincadeira carnavalesca em que pessoas vestem-se de urso e saem pelas ruas para pedir dinheiro, de maneira que “os meios de convencer os(as) espectadores(as) a dar dinheiro foram os mais variados na história dos Ursos: o medo, a ridicularização, a curiosidade, a brincadeira, a simpatia” (SANTOS, 2021, p. 13). Reforçando assim, o modelo participativo de carnaval, no qual realizavam-se encenações em troca de donativos (NASCIMENTO, 2023a).

Considerações finais

De maneira geral, fica evidente que as manifestações abordadas neste trabalho, assumem formas únicas em suas performances, como é o caso das “Tribos Indígenas Carnavalescas” da Paraíba e do Rio Grande do norte e que apresentam elementos musicais particulares nos possibilitando traçar pontos de aproximação e distanciamento em relação aos “Caboclinhos” do Recife/PE. De forma geral, também foi possível perceber que, mesmo diante das variações que ocorrem em âmbito locais, essas tradições se aproximam através da forte influência ameríndia existente no cerne de suas manifestações performáticas.

As relações entre os “Blocos dos Índios”, “Caboclinhos” e as “Tribos Indígenas Carnavalescas” são inúmeras, desde aproximações quanto distinções, de modo que não caberiam neste trabalho. No entanto, essas são reflexões iniciais acerca das conexões entre essas práticas deixam diversas lacunas passíveis de investigações, oportunizando, assim, investigações futuras. Deste modo, apesar das diversas aproximações e particularidades, podemos verificar que a influência indígena e as formas de apropriação e expropriação de elementos aparecem em um lugar de destaque que, à primeira vista, ofusque as individualidades dessas culturas, sendo também um ponto pertinente a problematizações vindouras.

Referências

ACSERALD, Maria. O Caboclinho como afeto: a presença indígena nas danças populares e tradicionais brasileiras. **Revista Hawò**, v.1, p. (1-40), nov, 2020.

ANDRADE, Mário de. **Danças Dramáticas do Brasil**. Belo Horizonte: Itatiaia, 2. ed. 1 Tomo. 1982.

ANDRADE, Mário de. **O turista aprendiz**. Brasília: iphan, 2015.

ANJOS, Alexandre Johnson dos. Aspectos Rítmicos e Melódicos da Peça “A Inúbia do afro-indígena na cidade do Recife. **Anais dos simpósios da ABHR**. Juíz de Fora/MG, v. 12, n. 1, maio/jun, 2011.

ARCE, José Pérez de.; GILI, Francisca. . Clasificación Sachs-Hornbostel de instrumentos musicales: una revisión y aplicación desde la perspectiva americana. **Revista Musical Chilena**, n. 219, p. 42-80. 2013.

ASSMANN, Jan. Communicative and cultural memory. In: ERLI, Astrid; NÜNNING, Ansgar (Ed.). **Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook**. Berlin; New York: De Gruyter, 2008. p. 109-118.

AZEVEDO, Jaqueline Karla; SENA, José Roberto. Kapinawá: Caboclinhos e religiosidade Caboclinho.

Caboclinho” de César Guerra-Peixe. **Anais do SIMPOM**. v. 2, p. 1383-1389, 2012.

CHIANCA, L.; MARINS, J. Bailados Indígenas no Carnaval: “passado adormecido” ou presente desperto?. **Política e Trabalho: revista de ciências sociais**, p. 40-58, n. 49, Julho/Dezembro de 2018.

CLEMENTE, Marta Sanchís. **Aprendendo música com os Tupynambás**: transmissão musical em uma Tribo Indígena Carnavalesca de Mandacaru. 2013. F. 195. Dissertação (Mestrado em Etnomusicologia), Departamento de Música-UFPB/CCTA. João Pessoa.

DOSSIÊ DO CABOCLINHO: **Inventario Nacional de Referências Culturais –INRC** do

DOSSIÊ DO MARACATU NAÇÃO: **Inventario Nacional de Referências Culturais –INRC** do Maracatu Nação.

EDUARDO, Mundo do. **Tribo de Índios Guaracys 2016 Campeão a 7 anos seguidos Natal/RN**. YouTube, 2020. Disponível em: <https://youtu.be/VxAYpV1-lgs>. Acesso: 05/05/2023.

GALVÃO, Francisco Alves Neto. **Elementos da História, Geografia e Cultura do Município de Canguaretama**. 3. ed. Natal: Projeto das sementes, 2008.

ÍNDIOS, Reginaldo. Depoimento do Pagé do Bloco dos Índios de Piquiri/RN. Entrevista concedida a Marlyson Pablo Mendes da Costa em: 02/05/2023.

MARINS, J.B.; TELLA, M.A.P. **Tribo de Índios de Carnaval**: reconhecimento e ocupação do espaço público na cidade de João Pessoa. s. d. Janeiro, v. 6, n. 15, p. 135-158, maio/agosto, 1966.

MATOS, J.S.; SENNA, A.K. História Oral como Fonte: problemas e métodos. **Historiæ, Rio Grande**, v. 2, n. 1, p. 95-108, 2011.

MUCCILLO, Marcela de Oliveira. **Estudo da Cultura Material das Tribos Indígenas Carnavalescas de João Pessoa**. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Programa de Pós- Graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, João Pessoa, 2019.

NASCIMENTO, Eliano. Depoimento do Pagé do Bloco dos Índios de Piquiri/RN. Entrevista concedida a Marlyson Pablo Mendes da Costa em: 17/05/2023.

NASCIMENTO, Jonas. Depoimento do Cacique do Bloco dos Índios de Piquiri/RN. Entrevista concedida a Marlyson Pablo Mendes da Costa em: 02/05/2023.

NERY, Cristiane Gusmão. **Imagens Fantásticas do Carnaval do Recife**. 2012. Dissertação (Mestrado em Multimeios) - Instituto de Artes, UNICAMP, Belo Horizonte, 2012.

OLIVEIRA, Vinícius Eufrásio de. **Música na Princesa D'Oeste Mineiro**: uma cartografia das práticas, formações e espaços educativos em Formiga. 2022. Tese (Doutorado em música) - Programa da Pós-Graduação em Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

PEIXE, Guerra César. Os caboclinhos do Recife. **Revista Brasileira do Folclore**. Rio de

QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. **Performance musical nos Ternos de Catopês de Montes Claros**. 2005. Tese (Doutorado em Música) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005.

ROCHA, Leandro. **Índios de São José de Mipibu**. YouTube, 2018. Disponível em: <https://youtu.be/xHkb1avMPSg>. Acesso: 05/05/2023.

SANTOS, Mário Ribeiro dos. **Trombones, Tambores, Repiques e Ganzás**: a festa das agremiações carnavalescas nas ruas do Recife (1930-1945). 2010. Dissertação (Mestrado em História Social da Cultura Regional) – Departamento de Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2010.

SEVERIANO, Valdemiro Filho. **O Carnaval de Natal/RN**: espaço dos “índios” no tempo da folia. 2013. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Departamento de Geografia e Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.

SILVA, Jaqueline de Oliveira e. Guerra, Perré e Outras Manobras: uma etnografia da dança do caboclinho pernambucano. **Dança**, Salvador, v. 3, n. 1, p. 75-87, jan./jul. 2014.